

Avaliação do comportamento de ansiedade pelo teste de campo aberto em camundongos machos expostos à sonata K448 de Mozart

Elize Abrantes Plum Mariano¹, Guilherme Silva Neves¹, Amyres Carvalho Ribeiro²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608398>

RESUMO:

O estresse pode ser definido como uma resposta adaptativa fundamental do organismo para lidar com as situações cotidianas. Destarte, a exposição ao estresse no início da vida, como a separação materna, pode gerar alterações comportamentais nos indivíduos, como o transtorno de ansiedade. Com o fito de atenuar os sintomas ansiosos, os possíveis efeitos da musicoterapia foram abordados na reconfiguração das conexões neurais por estudos anteriores. Assim, visamos investigar os efeitos da Sonata K.448 de Mozart em animais com comportamento ansioso causado pela separação materna. Para isso, formamos 6 casais experimentais com camundongos C57BI/6JUniB com 9 semanas de idade. Esses foram separados em: Estresse (E) – animais de prole submetida à separação materna - e Sem Estresse (SE) – animais de prole não submetida ao estresse. Após o nascimento, as proles selecionadas passaram pelo protocolo de estresse por separação materna no 1º dia pós-natal, durante o ciclo claro-escuro dos camundongos, iniciando às 20h e finalizando às 23h, por 14 dias consecutivos. No 21º dia, realizamos o desmame das proles, separando os machos nos respectivos grupos experimentais. Com 9 semanas de vida, realizamos a exposição musical. Os grupos experimentais (n=10 por grupo): Estresse/K448/Macho (E/K448/M) – Machos submetidos ao estresse e exposto à sonata K448 de Mozart. Estresse/Ambiente/Macho (E/A/M) – Machos submetidos ao estresse, e em som ambiente. Sem estresse/Ambiente/Macho (SE/A/M) – Machos não estressados, e em som ambiente. Sem estresse/K448/Macho (SE/K448/M) – Macho sem estresse, exposto à sonata K448. Os grupos Estresse (E/K448/M) e Sem Estresse (SE/K448/M) receberam a Sonata K448 de Mozart, das 21h às 7h, em gabinetes específicos para este procedimento. Ao final da música, retornaram ao gabinete padrão. Por fim, foi realizado um teste de campo aberto verificando a presença de comportamentos ansiosos, no qual foi avaliado o tempo de permanência nos quadrantes centrais, laterais e hearing. As sessões foram

registradas em vídeos que posteriormente foram analisados e, em seguida, tais camundongos passaram por eutanásia, e seus encéfalos foram removidos e congelados em gelo seco e armazenados a -80°C . Para análise dos dados, utilizamos o teste estatístico ANOVA de duas vias, e após, o pós-teste de comparações múltiplas de Tukey, não sendo encontrada diferença estatística significativa entre os grupos experimentais ($p>0,05$). Portanto, não houve comportamento do tipo ansioso gerado pelo protocolo de separação materna no teste analisado, e a música não demonstrou impacto significativo na alteração do comportamento dos camundongos.

Palavras-chave: Ansiedade; Estresse crônico; Música clássica; Separação materna.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP